

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ширинов Жахонгир Ризакулович

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ҲИМОЯСИ ЙЎНАЛИШИДА

ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR